

“...caí aqui na minha mão”: Uma revisão bibliográfica das publicações da Revista Música na Educação Básica entre 2009 e 2022

Kalynkka Kalil Dias Araujo Paulino¹

Ana Carolina dos Santos Martins²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10258261

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Este trabalho é uma revisão bibliográfica realizada na Revista Música na Educação Básica (Revista MEB) entre 2009 e 2022. Tem como objetivo analisar as publicações da revista que declaram ter seu foco de análise na educação musical infantil, bem como identificar os processos da educação musical, discutir e tecer relações com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O trabalho se baseia em uma revisão bibliográfica de cinco artigos que abordam diferentes aspectos da educação musical na educação infantil, tais como: concepções e práticas pedagógicas, formação de professores, currículo e avaliação, diversidade cultural e musical, música e inclusão. Nossa análise apresenta as contribuições, limitações e desafios encontrados nos artigos analisados, bem como as implicações para a área de música e educação, e ainda, ressalta a importância da Revista MEB como um espaço de divulgação científica e de diálogo entre pesquisadores, professores e estudantes interessados na temática.

Palavras-chave: Educação Musical Infantil. Revista Música na Educação Básica. Revisão Bibliográfica. Base Nacional Comum Curricular.

“...fall here in my hand”: A bibliographic review of the publications of the Journal Music in Basic Education between 2009 and 2022

Abstract: This work is a bibliographic review in the Journal Music in Basic Education (Journal MEB) between 2009 and 2022. It aims to analyze the journal publications that declare to have their focus of analysis on musical education for children, as well as to identify the processes of musical education discuss and establish relations with the National Common Curricular Base (BNCC). The work is based on a bibliographic review of 5 (five) articles that address different aspects of musical education in early childhood education, such as conceptions and pedagogical practices, teacher training, curriculum and evaluation, cultural and musical diversity, and music and inclusion. Our analysis presents the contributions, limitations, and challenges found in the articles analyzed, as well as the implications for the area of music and education, and also highlights the importance of the Journal MEB as a space for scientific dissemination and dialogue among researchers, teachers and students interested in the theme.

Keywords: Musical Education for Children; Journal Music in Basic Education; Bibliographic Review; National Common Curricular Base.

¹ Graduanda em Licenciatura em Música, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” - FAMES, kalynkkakalil1@gmail.com.

² Mestra em Música, Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, Professora da Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” – FAMES, ana.martins@fames.es.gov.br.

Introdução

A educação infantil é um período importante na vida da criança, pois é a fase em que ela tem os seus primeiros contatos com o espaço de caráter escolar. Nesse contexto, ela tem a experiência de estar com crianças e adultos de diferentes realidades, o que promove a oportunidade de vivenciar e desenvolver as relações com o outro. Embora o ensino e a dinâmica na escola de educação infantil estabeleça diferentes proposições do ensino fundamental e médio, ambos possuem um objetivo em comum: o desenvolvimento integral do estudante.

Por muito tempo, o ensino formal para crianças não era considerado parte do ensino básico, sendo assim, elas frequentavam “creches” ou “pré-escolas” durante os seus primeiros anos de vida. Dessa maneira, elas entravam na escola formal apenas no primeiro ano do ensino fundamental. Com isso, a partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, o direito à educação para esse público tornou-se um dever do Estado. Anos depois, o Ensino Infantil foi reconhecido pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 que organiza a educação no Brasil para crianças em seus primeiros anos de vida, passou a integrar a Educação Básica juntamente com o Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 1996).

Além disso, há outros documentos de caráter normativo que estruturam esse ensino, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual define os conteúdos de aprendizagem essenciais e as competências a serem trabalhadas, de acordo com cada modalidade do ensino básico. Para a educação infantil, a organização curricular se dá em cinco campos de experiências, sendo eles: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (BRASIL, 2018). Através dessas modalidades, são definidos os objetivos de aprendizagem a serem alcançados. Além da BNCC, existem outras regulamentações, como: Diretrizes Curriculares Nacionais, que visam nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum nacional (BRASIL, 2013) e os Planos Nacionais de Educação (PNEs), os quais visam articular esforços nacionais, a fim de melhorar a qualidade do ensino ofertado, a valorizar profissionais da educação, democratizar a gestão, dentre

outros esforços. Esses documentos normativos em conjunto, regulamentam a educação básica no país.

Apesar da existência desses documentos, é fundamental recordar que a prática de se ensinar música na escola formal nem sempre foi uma tradição no Brasil. Isso resultou em diferentes percepções e concepções sobre esse tipo de ensino na sociedade no decorrer dos anos. No entanto, em 18 de agosto de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.769, que estabelece a música como conteúdo obrigatório, embora não exclusivo, no componente curricular (BRASIL, 2008). Essa medida representou um impulso considerável para o desenvolvimento da educação musical no país, apesar dos desafios significativos para sua consolidação nas salas de aula.

Essa lei desempenhou um papel importante ao trazer o conteúdo de música para dentro das salas de aula. No entanto, em 2016, foi sancionada a Lei 13.278, que alterou o §6º da legislação anterior para: “§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo” (BRASIL, 2016). Essa modificação reconheceu a música como uma das linguagens de expressão artística dentro do componente curricular de arte. Sendo, essa, a que vigora até o presente momento.

Pensando nisso, o presente trabalho visa fazer um mapeamento das publicações acadêmico-científicas sobre o ensino de música na educação infantil como um primeiro referencial teórico e, a partir disso, identificar os processos da educação musical nesse contexto e discutir e tecer relações com a BNCC. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica nas publicações da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), na Revista Música na Educação Básica (MEB), no período de 2009 a 2022.

Tal delimitação se dá com base no mapeamento realizado por Kelly Werle e Cláudia Bellochio (2009), ao desenvolverem uma pesquisa abordando a educação musical e o professor de educação infantil e anos iniciais, no período de 2001 a 2008. Com base nisso, objetiva-se prosseguir com o mapeamento para os anos seguintes, abordando temas como a educação musical e as abordagens resultantes da análise de publicações que englobam o contexto da educação infantil.

A prática da educação musical, no âmbito da educação infantil, desempenha um papel significativo no desenvolvimento cognitivo (BARRETO; CHIARELLI, 2005) e motor (GALLAHUE, 2003) das crianças. Reconhecendo a importância de capacitar o indivíduo a

compreender a música como linguagem (COUTO, 2009), torna-se relevante iniciar o trabalho musical nos primeiros anos de vida do indivíduo.

O processo educativo deve ser estruturado de maneira a ser significativo para a criança, afinal, objetiva-se que ela se desenvolva de forma integral (KATER, 2004, p. 45) nessa compreensão musical, no decorrer do seu crescimento. Dessa forma, o educador musical tem o desafio de possibilitar os meios para que esse ensino e desenvolvimento sejam possíveis.

Uma das motivações da pesquisa surgiu através da experiência vivenciada na disciplina de Estágio Supervisionado I, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), com uma turma de crianças de 04 anos de idade, onde observou-se que o ensino da música é uma prática com potencial para se trabalhar o desenvolvimento da criança em sua integralidade. Além disso, nota-se que o ensino musical repercute beneficemente no decorrer de seu aprendizado, seja com práticas musicais, teóricos que abordam essa temática da música no contexto infantil, ou por meio de capacitação musical para professores dos CMEIs.

A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) foi escolhida como fonte primária de pesquisa, em função do trabalho reconhecido e respeitado nacionalmente em grande escala no meio musical e por sua confiabilidade e relevância nas contribuições do processo de educação musical em suas publicações no decorrer dos anos.

A educação musical é uma realidade na educação infantil, seja por meio de uma construção formal ou informal, aplicada ou não por um professor de música habilitado. E é por essa razão que precisamos compreender como esses processos acontecem e de que modo eles se relaciona com os campos de experiência presentes na BNCC, na etapa da educação infantil, para que consigamos encontrar proposições que sejam efetivas para esse espaço e contribuir para que professores (as) licenciados (as) em música tenham possibilidades de trabalhar a música musicalmente.

1 Procedimentos metodológicos

A escolha dos procedimentos metodológicos exige a compreensão dos caminhos que a investigação percorre para responder o problema apresentado pela pesquisa. Diante disso, é importante salientar a relevância de uma revisão bibliográfica, pois temos a oportunidade de conhecer e refletir a *práxis* do desenvolvimento educativo, além de

propiciar um contato maior com as produções acadêmico-científicas produzidas e correlatas com o tema. Segundo Gil,

[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (2010, p.45)

A vista disso, iniciamos a realização da coleta dos textos da Revista Música na Educação Básica, com o total de 86 publicações no período de 2009 a 2022, os quais, foram encontrados por meio de uma busca com as seguintes palavras-chave: educação musical; educação infantil; infância; atividades musicais, sala de aula e escola. Em seguida, nos aproximamos dos títulos e resumos dos textos, estreitando ainda mais a nossa fonte de pesquisa.

A coleta de dados se encerrou em setembro de 2023 e, com isso, deu-se início à revisão bibliográfica dos textos que tratavam especificamente da educação musical na educação infantil. Em seguida, relacionamos as publicações selecionadas com os campos de experiência estabelecidos pela BNCC.

2 A educação musical na educação infantil

A discussão sobre a presença da educação musical na fase inicial do ensino torna-se relevante, principalmente quando a música é utilizada como uma ferramenta para atingir objetivos que não contemplam os conteúdos musicais em si. Não que essa abordagem seja incorreta, mas é crucial destacar como o ensino de música muitas vezes é subestimado por não ser conduzido com o propósito de realmente ensinar e apreciar a música em si.

Dentro de uma delimitação de tempo e tema, realizamos uma primeira pesquisa bibliográfica na Revista MEB. Com isso, foi possível observar que, cada um dos textos encontrados, embora tratem da temática, possuem abordagens distintas das quais apresentaremos a seguir.

O primeiro texto “Cai, cai balão... Entre a formação e as práticas musicais em sala de aula: discutindo algumas questões com professoras não especialistas em música” escrito por Bellochio e Figueiredo (2009, p. 36), parte de questionamentos e discussões sobre as práticas musicais por professoras de educação infantil (EI) e anos iniciais (AI)

que não possuem formação musical, mas que fazem da música uma grande aliada em suas práticas pedagógico-musicais.

Após discorrer sobre algumas questões que envolvem diretamente a não formação musical e o uso da música, os autores fazem a sugestão de uma canção popular infantil "Cai, cai balão", e propõem algumas práticas musicais como a criação, a percussão corporal, escuta e canto para as professoras de EI e AI que não tenham uma formação musical. Em suas considerações, eles salientam a importância da formação musical e pedagógico-musical e da reflexão crítica para as práticas musicais na escola (BELLOCHIO; FIGUEIREDO, 2009).

Através dessa abordagem, podemos estabelecer uma relação com os campos de experiência definidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), particularmente no que diz respeito à imaginação, sons e movimentos. As crianças têm uma facilidade notável, não apenas para assimilar e interiorizar ensinamentos, mas também para expressar suas próprias ideias, originadas de suas experiências acumuladas até o momento.

Ao introduzir uma canção como a "Cai, cai balão", é possível incentivá-las a criarem ritmos diferentes a partir dos sons reproduzidos pelo corpo como uma possibilidade de acompanhamento para a canção, ou até mesmo a experimentar diferentes instrumentos. O ponto fundamental é que há diversas maneiras de explorar o ensino musical com as crianças, e cabe ao professor ter um bom planejamento para conduzir essas práticas.

No segundo texto "Notação musical não tradicional: possibilidade de criação e expressão musical na educação infantil" escrito por Ciszevski (2010, p. 22), a autora aborda a notação musical não tradicional e suas possibilidades de criação e expressão musical na educação infantil. Com o intuito de estimular a percepção, o raciocínio lógico, a criatividade e expressão das crianças. Para isso, ela cita alguns autores como Maffioletti (2001) e Frances Aronoff (1974) para destacar a importância da liberdade da criança para criar e propor a elas esse espaço para que sejam autônomas e sejam capazes de explorar outras habilidades, além de se expressarem livremente.

Essa abordagem de notação musical não tradicional feita por Ciszevski, promove a ideia de oferecer experiências educacionais que respeitem a autonomia da criança, incentivando sua capacidade de exploração e expressão livre. Essa perspectiva alinhada à BNCC, faz menção à necessidade de um ensino que valorize o desenvolvimento integral

das crianças com suas habilidades criativas e expressivas, pontos fundamentais que a educação musical visa alcançar.

O terceiro texto foi “Música, jogo e poesia na educação escolar” escrito por Beineke (2011, p. 8) no qual, a autora vai tratar sobre a importância da ludicidade para o ensino da música, por meio de canções brasileiras arranjadas para copos, além de buscar possibilidades metodológicas que favoreçam a criação e expressão, e a produção musical dos alunos em seu fazer musical coletivo. Além disso, ela comenta a importância do professor se apropriar desse universo infantil e estar atento ao que as crianças dizem (BEINEKE, 2011). No contexto infantil, é importante que o professor de música incentive atividades musicais que envolvam não apenas uma criança, mas sim todas. A prática musical coletiva desempenha um papel significativo na promoção da interação entre as crianças, desenvolvendo habilidades essenciais, como a escuta e o aprendizado com o outro. Essa abordagem alinha-se com os princípios básicos da BNCC, especialmente no que diz respeito ao campo de experiência que enfatiza a interação social e a colaboração no processo de aprendizagem.

O quarto texto “Boneca que fala boneca que canta: Experiências educativo-musicais na creche” foi escrito por Martinez e Pederiva (2017, p. 96). Em seu texto, as autoras apresentam uma experiência com crianças pequenas de 0 a 3 (zero a três) anos de idade e baseiam a sua discussão em Vygotsky. A partir dessa experiência, o objetivo foi de provocar reflexões acerca do contexto da educação infantil e do trabalho educativo musical para essa faixa etária específica. Além de despertar o professor para as especificidades do trabalho educativo que essa faixa etária demanda tendo em mente que o *cuidar* e o *brincar* estão diretamente ligados.

O ensino musical para crianças pequenas está profundamente conectado às experiências e estímulos que os professores podem proporcionar dentro da sala de aula. Dado que essa faixa etária ainda está imersa em aprendizados ligados ao ambiente familiar e escolar, é viável implementar práticas musicais de maneira lúdica, evoluindo o desenvolvimento da autonomia, socialização e comunicação. Isso pode ser realizado por meio de atividades que envolvem movimentos, gestos e reprodução de sons pelas crianças. Vale ressaltar que, nessa fase, as crianças estão intensamente envolvidas em explorações sensoriais, e o professor de música, ao considerar esse aspecto, consegue adaptar suas abordagens de acordo com os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O quinto texto “Caixinha com sons na educação infantil”, escrito por Cunha (2019, p. 8), traz uma breve contextualização sobre crianças pequenas e a aprendizagem musical no contexto da educação infantil, com ênfase para o protagonismo das crianças em “explorar gestos e investigar sons” (CUNHA, 2019, p. 11) de forma que, “o adulto esteja realmente presente para um contato de igual para igual” (HOLM, 2007, p. 71). Em seguida, a autora sugere uma proposta de atividade com instrumentos apropriados para esse público específico, e descreve o desenvolvimento da proposta, sempre com o intuito de instigar a curiosidade e experimentação das crianças. Para finalizar, ela propõe a formação de grupos de crianças “para tocar e cantar, para fazerem música juntos” (CUNHA, 2019, p. 16).

Explorar, sentir e experimentar são diversas oportunidades que podem ser incorporadas e experimentadas na educação infantil. O professor de música desempenha um papel vital ao utilizar sua criatividade no planejamento, oferecendo propostas que estimulam as crianças a imergir nessas experiências, especialmente considerando o pleno desenvolvimento psíquico e motor delas.

Ao adotar essa abordagem, o professor se alinha com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que preconizam o desenvolvimento integral da criança, monitorando a importância de abordagens pedagógicas que consideram não apenas o aspecto cognitivo, mas também o emocional, social e motor. A BNCC fornece um referencial para orientar as práticas educacionais, garantindo uma educação mais abrangente e alinhada às necessidades das crianças em fase de desenvolvimento na educação infantil.

3 Considerações finais

Em suma, os textos analisados apontam para práticas musicais reais dentro da educação infantil e suas proposições apresentam processos lúdicos, de interação com o outro e práticas diversificadas de professores com a música. Dessa forma, nota-se que essas práticas são modeladas por suas condições culturais e sociais, que proporcionam mais interação com a criança e mais possibilidades de um aprendizado eficiente.

Ainda com base nos textos analisados, refletimos não só sobre o ensino de música, mas também sobre a formação docente em música para atuar nos espaços educativos, pois ao que se constata, a realidade educacional musical brasileira se apresenta de uma

forma contraditória e frágil, o que resulta em um processo de ensino e de aprendizado afastado da realidade da educação musical.

Por essa razão, vale ressaltar que encontramos possibilidades pedagógicas reais e que apontam para um “musicar” que de fato, trará muitos balões para a nossa mão e ao nosso redor.

REFERÊNCIAS

BARRETO, S. J.; CHIARELLI, L. K. M. A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. **Revista Recrearte**, Nº3, 2005.

BEINEKE, Viviane. Música, jogo e poesia na educação musical escolar. **Música na Educação Básica**. Porto Alegre, v. 3, n. 3, setembro de 2011.

BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro; FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de. Cai, cai balão... Entre a formação e as práticas musicais em sala de aula: discutindo algumas questões com professoras não especialistas em música. **Música na educação básica**. Porto Alegre, v. 1, n. 1, outubro de 2009. ISSN 2175 3172.

BRASIL. **Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Brasília. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm> Acesso em: 28 de novembro de 2023.

BRASIL, **Lei nº 13278, 2 de maio de 2016**. Altera o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm> Acesso em: 02 de julho de 2023.

BRASIL, **Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 02 de julho de 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

CISZEWSKI, Wasti Sivério. Notação musical não tradicional: possibilidade de criação e expressão musical na educação infantil. **Música na educação básica**. Porto Alegre, v. 2, n. 2, setembro de 2010.

COUTO, Ana Carolina Nunes; SANTOS, Israel Rodrigues Souza. Por que vamos ensinar Música na escola? Reflexões sobre conceitos, funções e valores da Educação Musical Escolar. **Opus**, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 110-125, jun. 2009.

CUNHA, Sandra Mara da. Caixinha com sons na educação infantil. **Música na Educação Básica**, v. 9, n. 10/11, 2019.

GALLAHUE, David L. OZMUN, John C. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças e Adultos**. 2ª Edição. Phorte Editora, p. 641, 2003.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

HOLM, Anna Marie. **Baby-Art: os primeiros passos com a arte**. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo-MAM, 2007.

KATER, Carlos. O que podemos esperar da educação musical em projetos de ação social. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, V. 10, 43-51, mar. 2004.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 226.

MARTINEZ, Andréia Pereira de Araújo; PEDERIVA, Patrícia Lima Martins. Boneca que fala, boneca que canta: Experiências educativo-musicais na creche. **Música na Educação Básica**. Londrina, v. 8, nº 9, 2017.

WERLE, Kelly; BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro. A educação musical e o professor de educação infantil e anos iniciais: um mapeamento das produções da ABEM. In: **XVIII Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, n 15º, Simpósio Paranaense de Educação Musical** Ensino de música na escola: compromisso e possibilidades, Londrina, 2009.